

Hidden Champions – kleine Fächer an HAW

Pakosch, Anna; Stöhr, Monika; Bertram, Anke; Nadolny, Anne;
Patzke, Robert; Allerkamp, Dennis:

Fächerübergreifender Kompetenzerwerb in der Hochschulbildung

In: Die Neue Hochschule, 2024-5, S. 30–33.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13383184>

Impressum

Herausgeber:

Hochschullehrerbund –
Bundesvereinigung e. V. **hlb**
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Christoph Maas
Molkenbührstr. 3 | 22880 Wedel
Telefon: 04103 141 14
christoph.maas@haw-hamburg.de
(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@hlb.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**hlb** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **hlb** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:101:1-20220916151](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-20220916151)

Fächerübergreifender Kompetenzerwerb in der Hochschulbildung

Interdisziplinäre Arbeit gilt als zukunftsweisend, sowohl für das Berufsleben als auch für die Hochschulbildung. An der Hochschule Hannover können Studierende fakultätsübergreifend interdisziplinäre Kompetenzen zum Thema „Nachhaltigkeit“ erwerben.

Anna Pakosch, Monika Stöhr, Prof. Anke Bertram, Prof. Dr. Anne Nadolny, Prof. Dr. Robert Patzke und Prof. Dr. Dennis Allerkamp

Foto: privat

ANNA PAKOSCH
Soz.-Wiss. (Dipl.) &
Mediendesigninformatik (B. Sc.)
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
anna.pakosch@hs-hannover.de

Foto: Jens Christian Schulze

MONIKA STÖHR
Dipl.-Pflegepädagogin (FH)
& Coach
mail@stoehr-coaching.de

Foto: HsH

PROF. ANKE BERTRAM
Professorin für Innenarchitektur
anke.bertram@hs-hannover.de

Beim Eintritt in die Arbeitswelt werden Studierende mit unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert. Gerade im Kontext aktueller technologischer und gesellschaftlicher Veränderungen sowie mit Blick auf globale Krisen, wie den Klimawandel, ist neben einer fundierten fachlichen Ausbildung die Aneignung von branchenübergreifenden Kompetenzen zur Lösung komplexer Probleme ausschlaggebend (Stifterverband/McKinsey 2021, S. 3). Um Herausforderungen des rasanten Wandels meistern zu können, ist der Blick über den fachlichen Horizont und die Fähigkeit zur Zusammenarbeit gefragt. Interdisziplinäres und kollaboratives Lernen sind daher der Schlüssel zum Erwerb von sogenannten „Future Skills“ (Stifterverband, McKinsey 2021, S. 4). Dieser Ansatz wird an der Hochschule Hannover (HsH) aufgegriffen: Studierende erhalten ein interdisziplinäres Lernangebot, in dessen Mittelpunkt die kollaborative Bearbeitung von Fragestellungen nachhaltiger Entwicklung steht. Dabei handelt es sich um ein fakultätsübergreifendes Projekt, an dem Lehrende und Studierende aller fünf Fakultäten der HsH beteiligt sind. Unterstützt wird das interdisziplinäre Vorhaben durch das Förderprogramm „Innovation plus“ des niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur.

Didaktischer Rahmen

Über die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Fachbereichen wird oft gesprochen. Allerdings ist diese Art der Kooperation an

Hochschulen nicht allgemein anerkannt oder üblich (Wissenschaftsrat 2020). Häufig bleiben Studierende in ihren Studiengängen unter sich. In dem durch „Innovation plus“ geförderten Vorhaben setzen sich die beteiligten Lehrenden der HsH aus den Bereichen MINT, Gestaltung und Sozialwissenschaft zum Ziel, innovative Lern- und Arbeitsstrukturen aufzubauen. In interdisziplinären Workshops wird Studierenden die Möglichkeit geboten, ihre sozial-kommunikativen und personalen Kompetenzen im Kontext einer zukunftsrelevanten Thematik zu erhöhen, um sie für den Arbeitsmarkt und gesellschaftlichen Wandel vorzubereiten.

Neben dem fachlichen Erkenntnisgewinn aus den Denk- und Arbeitsweisen der verschiedenen Disziplinen sollen Soft Skills, wie beispielsweise Argumentations- und Kritikfähigkeit sowie Fähigkeiten zum Perspektivwechsel und vernetzten Denken, gefördert werden. Mit einer Hochschuldidaktikerin wurde ein konzeptioneller Rahmen für die Gestaltung mehrtägiger fakultätsübergreifender Workshops entworfen. Dieser setzt thematisch auf die Bearbeitung aktueller, gesellschaftlich relevanter Fragestellungen rund um das Thema Nachhaltigkeit und basiert auf dem Konzept des projektorientierten Lernens (Preußentanz 2023). Inkludiert sind Methoden zum Kennenlernen, zur Themengestaltung und zur Gruppenfindung, wie eine Steckbriefgalerie, ein interdisziplinäres Begriffspuzzle und die Möglichkeit zur Themenschwerpunktbildung (Bertram, Nadolny, Stöhr 2023). Ergänzend zu Gruppen- und Selbstreflexionsmethoden, wie einem

„Nicht nur für Studierende, auch für Lehrende war die interdisziplinäre Auseinandersetzung herausfordernd und gewinnbringend zugleich – in dieser Erkenntnis begegneten sich Studierende und Lehrende auf gleicher Ebene.“

Wetterbericht und einem Gedankenbuch, wird außerdem ein selbst entwickeltes, digitales Werkzeug eingesetzt. In der Webanwendung „Collect Skills“ (siehe Kasten) können Studierende ihre in den Workshops erworbenen Kompetenzen dokumentieren.

Praktische Umsetzung

Bisher wurden vier interdisziplinäre Workshops durchgeführt, die in den verschiedenen beteiligten Studiengängen, teils curricular eingebettet, teils als eine freiwillige Zusatzleistung, angeboten wurden. Der Titel des ersten Workshops im Wintersemester 2021/22 lautete „Transformation verpasst!? – Studierende aller Fakultäten begegnen sich in den Zwischenräumen der HsH“. Hier arbeiteten die Studierenden in Kleingruppen in getrennten Räumen, wobei die Themenstellung sehr offengehalten wurde. Diese offene Fragestellung jedoch überforderte die Studierenden. Auch die räumliche Isolation wirkte sich nachteilig aus: Die Gruppen blieben größtenteils unter sich, was den Raum für Interdisziplinarität einschränkte. Ausgehend von diesen Erfahrungen wurde der folgende zweite Workshop konzeptionell umstrukturiert und das Vorgehen zusätzlich mit der Methode des forschenden Lernens verknüpft (Huber 2009), wonach sich die inhaltliche Arbeit der Teams an den Phasen des Forschungsprozesses orientieren.

Der zweite Workshop mit dem Titel „5 mal 5 – Interdisziplinäre Projektta-ge zum verantwortlichen Umgang mit Ressourcen aus der Perspektive von

5 Fakultäten“ fand im Sommersemester 2022 statt. In einem mehrstufigen, durch interdisziplinäre Lehrenden-Tandems angeleiteten Prozess entwickelten Studierende konkrete Fragestellungen zum verantwortlichen Umgang mit Ressourcen und erweiterten dabei ihre methodische Kompetenz hinsichtlich des wissenschaftlichen Arbeitens. Diese Fokussierung auf einen Themenbereich steigerte die Motivation und Zufriedenheit der Teilnehmenden. Auch die räumliche Nähe der Gruppen in einem Saal förderte den Informationsaustausch, regte gegenseitige Kreativität und Inspirationen an und stärkte das Gefühl der Zugehörigkeit zum Projekt. Aus dieser Erkenntnis heraus entstand ein allgemeiner Leitfaden für die Umsetzung interdisziplinärer Workshops, der die wichtigsten Themen zum Ablauf, zu Kompetenzen, zum didaktischen Rahmen und zu Organisatorischem beinhaltet. Mithilfe einer Checkliste kann der Leitfaden für weitere Workshops individuell angepasst werden (Bertram, Nadolny, Stöhr 2023).

Aus dem Erfolg des zweiten Workshops erwuchs die Idee, interdisziplinäre Veranstaltungen auf die Studieneingangsphase auszuweiten und Studienanfängerinnen und -anfänger von Beginn an fakultätsübergreifend zu involvieren. Es folgten zwei weitere Workshops: Im Sommersemester 2023 wurden unter dem Motto „Denk×5 – Interdisziplinäre Zukunftswerkstatt“ soziale, ökonomische und ökologische Aspekte der Nachhaltigkeit von Hannovers Innenstadt erforscht und Konzepte zur Verbesserung des Stadtraums erarbeitet. Im Sommersemester 2024

Foto: privat

PROF. DR. ANNE NADOLNY
Professorin für Bioprozess- und Umwelttechnik
anne.nadolny@hs-hannover.de

Foto: privat

PROF. DR. ROBERT PATZKE
Professor für Elektrotechnik
robert.patzke@hs-hannover.de

Foto: privat

PROF. DR. DENNIS ALLERKAMP
Professor für Informatik
dennis.allerkamp@hs-hannover.de

Alle:
Hochschule Hannover
Ricklinger Stadtweg 120
30459 Hannover

Permalink:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13383184>

Foto: Brian Kuhn

Von heiter bis wolkig – interdisziplinäre Kollaborationen sind herausfordernd.

beantworteten Studierende basierend auf verschiedenen Zukunftsszenarien die Frage „Welche Skills braucht die Welt?“. Die Ergebnisse waren unkonventionelle, interdisziplinäre Präsentationen wie eine Talkshow, eine Märchenstunde und ein Gesprächsformat zwischen der Vergangenheit und der Zukunft, die jeweils technische, ökologische, ökonomische, gesellschaftliche sowie soziale Aspekte beleuchteten.

Herausforderungen und Potenziale interdisziplinärer Kollaboration

Die Themen Nachhaltigkeit, verantwortlicher Umgang mit Ressourcen und Future Skills sind hochaktuell und werden von Studierenden gut angenommen. Zudem sind sie aufgrund ihrer fächerübergreifenden Relevanz und Komplexität besonders für interdisziplinäre Auseinandersetzungen geeignet. Durch die Bearbeitung der Themen in interdisziplinären Teams wurden die verschiedenen Denk- und Arbeitsweisen der fünf Fachrichtungen direkt erlebt und nutzbringend eingesetzt. Dabei spielte die Reflexion der persönlichen und gemeinsamen Erfahrungen eine entscheidende Rolle. Nicht nur für Studierende, auch für Lehrende war die interdisziplinäre Auseinandersetzung herausfordernd und gewinnbringend zugleich – in dieser Erkenntnis begegneten sich Studierende und Lehrende auf gleicher Ebene (Bertram, Nadolny, Stöhr 2023).

Collect Skills – Ein neuer H5P-Inhaltstyp zur Selbsteinschätzung des individuellen Kompetenzerwerbs

In Lehrveranstaltungsformaten, die dem Wissenserwerb dienen, ist den Studierenden in der Regel klar, welche fachlichen Kompetenzen vermittelt werden und wie diese erreicht werden können. Bei Projekten ist der Zusammenhang zwischen gestellten Aufgaben und angestrebten Kompetenzen hingegen meist nicht offensichtlich, insbesondere, wenn Studierende in interdisziplinären Lehrformaten mit ungewohnten Lehrmethoden anderer Fachgebiete konfrontiert werden.

Zur Verbesserung der methodisch-didaktischen Transparenz wurde mit Collect Skills eine digitale Anwendung geschaffen, durch die der individuelle Kompetenzerwerb erfasst, visualisiert und angeregt werden soll. Die grundlegende Idee dabei ist, dass konkrete Tätigkeiten für Studierende besser zu verstehen sind als abstrakt formulierte Kompetenzen.

In Collect Skills wird den Studierenden eine Liste zur Lehrveranstaltung passender Tätigkeiten angeboten. Dabei wird der Zusammenhang zwischen konkretem Handeln und abstraktem Kompetenzerwerb durch die Zuordnung von Tätigkeiten zu übergeordneten Kompetenzbereichen verdeutlicht. Beispielsweise könnte für ein Projekt ein Kompetenzbereich „Kommunikation“ mit folgenden Tätigkeiten vorgesehen werden:

- Ich habe meine Meinung sachlich begründet.
- Ich habe zugehört, wenn andere sprechen.
- Ich habe Konflikte angesprochen.

Durch Gamification-Anreize, wie Abzeichen und die Visualisierung von Fortschritten, sollen die Studierenden dazu motiviert werden, die vorgeschlagenen Tätigkeiten auszuführen und im Tool als absolviert zu kennzeichnen. Entsprechendes Feedback soll das gewünschte Lernverhalten anregen und verstärken. Da Collect Skills durch Lehrende konfiguriert werden kann, lässt es sich in verschiedenen Lehrveranstaltungen einsetzen.

Collect Skills wurde als neuer H5P-Inhaltstyp umgesetzt und kann daher in verschiedene Plattformen integriert werden (H5P Group, 2024). Voraussetzung ist allerdings, dass die Plattform die Speicherung von User-Daten zulässt. Die Hochschule Hannover setzt im Lernmanagementsystem Moodle das von der H5P-Group entwickelte Moodle-Plugin ein. Weitere Plattformen wurden noch nicht getestet.

In ersten Erprobungen wurde Collect Skills von Studierenden im Projektkontext gut angenommen. Dabei erkannte Verbesserungsmöglichkeiten werden derzeit umgesetzt. Eine Veröffentlichung des Quellcodes ist geplant. Die Anwendung kann bereits unter <https://hs-h.de/collect-skills> ausprobiert werden.

Foto: Brian Kuhn

Interdisziplinarität ist möglich.

Auf organisatorischer Ebene ist es eine Herausforderung, die unterschiedlichen curricularen Vorgaben der verschiedenen Studiengänge in einer gemeinsamen Lehrveranstaltung zu berücksichtigen. Der Schlüssel für die erfolgreiche Durchführung interdisziplinärer Workshops an Hochschulen liegt demnach nicht nur in der Bereitschaft und Fähigkeit der Teilnehmenden, sich aktiv einzubringen, miteinander zu interagieren, konstruktiv zusammenzuarbeiten und innovative Lösungen für strukturelle Probleme zu entwickeln. Eine dauerhafte Integration interdisziplinärer Lehr- und Lernmethoden ist nur durchführbar, wenn auch die äußeren Bedingungen entsprechend angepasst werden: die Etablierung interdisziplinärer, fakultätsübergreifender Angebote in den Curricula der Studiengänge, verbunden mit einer Leistungsanerkennung für teilnehmende Studierende sowie einer Anrechenbarkeit auf das Lehrdeputat. Nicht zuletzt ist die Einrichtung von Zeiträumen notwendig, die eine fakultätsübergreifende Durchführung von Workshops erleichtern (Bertram, Nadolny, Stöhr 2023).

Mit den interdisziplinären Workshops an der HsH wurde ein Lernformat entwickelt und umgesetzt, das einen umfassenden Kompetenzerwerb nicht nur im fachlichen, sondern insbesondere auch im sozial-kommunikativen und personalen Bereich unterstützt. Durch das selbstgesteuerte Problemlösen in interdisziplinären Teams werden diese Kompetenzen durch „handelndes Lernen“ (Wöll 2004, S. 53), also im konkreten „Tun“, gefördert. Die beteiligten Lehrenden haben mit dem entwickelten Workshop-Format schließlich einen Weg gefunden, interdisziplinäres Lehren und Lernen trotz der fachlichen Diversität und der organisatorisch-strukturellen Hindernisse erfolgreich umzusetzen. Die Erfahrung lehrt, dass interdisziplinäres Lehren und Lernen trotz aller Herausforderungen gelingen können. Aus dieser Erkenntnis heraus wird die interdisziplinäre Zusammenarbeit an der HsH auch in Zukunft fortgeführt.

Ein besonderer Dank gilt den Projektbeteiligten Prof. Dr. Cordula von Denkowski und Prof. Dr. Claudia Villiger für die fruchtbaren Diskussionen und die engagierte Zusammenarbeit. ■

Bertram, Anke; Nadolny, Anne; Stöhr, Monika: Verantwortlicher Umgang mit Ressourcen – ein Praxisbeispiel zu interdisziplinärem Lehren und Lernen. In: BayZiel Bayerisches Zentrum für Innovative Lehre (Hrsg.): Tagungsband 5. MINT Symposium. MINT-Lehre gemeinsam gestalten – Lehre erforschen, Wissen teilen, 2023, S. 308–314: <https://didaktikzentrum.de/images/cwattachments/mint-symposium-2023.pdf> – Abruf am 01.07.2024.

H5P Group: Create, share and reuse interactive HTML5 content in your browser. <https://h5p.org/> – Abruf am 21.08.2024.

Huber, Ludwig: Warum Forschendes Lernen nötig und möglich ist. In: Huber; Hellmer; Schneider (Hrsg.): Forschendes Lernen im Studium. Aktuelle Konzepte und Erfahrungen. Bielefeld: Universitätsverlag Webler, 2009, S. 9–35.

Preußentanz, Martin: Projektorientierte Lehre verstehen – Gegenstand, Grenzen, Geistesgeschichte. In: Preiß, F., Reichle, H., Wendorff, J. (Hrsg.): Projektorientierte Lehre an Hochschulen angewandter Wissenschaften. Springer VS, Wiesbaden, 2023, S. 7–19.

Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft; McKinsey: Future Skills 2021, 2021. <https://stifterverband.org/medien/future-skills-2021> – Abruf am 12.07.2024.

Wissenschaftsrat: Wissenschaft im Spannungsfeld von Disziplinarität und Interdisziplinarität. Positionspapier (Drs. 8694-20), 2020. https://www.wissenschaftsrat.de/download/2020/8694-20.pdf?_blob=publicationFile&v=5 – Abruf am 12.07.2024.

Wöll, Gerhard: Handeln: Lernen durch Erfahrung. Handlungsorientierung und Projektunterricht. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 2004.